

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

У.К.Насирова

доктор философии по
педагогическим наукам (PhD),
старший преподаватель УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18681798>

Как известно, язык приобретает важное значение в жизни общества и каждого человека. Так как ему свойственна коммуникативная функция, язык является средством передачи информации. Поэтому сегодня со всей остротой ставится вопрос о том, что названо языковым образованием и языковым воспитанием.

Как пишет А. Едличка, «Цель языкового обучения в узком смысле слова можно видеть в изучении языковых средств выражения, соответствующих норм литературного языка, и умении употреблять их в языковых реализациях, устных и письменных» [2:129].

Что же касается языкового воспитания, то оно требует знакомства с общей проблематикой литературного языка: в самом общем смысле речь идет о взаимоотношении языка и общества, о зависимости функционирования языка от социальных и коммуникативных условий [2:129].

Так как общение подразумевает развитие и формирование важного компонента коммуникативной компетенции - лингвистической компетенции, представляющей собой готовность использования языка как орудия речемыслительной деятельности, в нуждах методики преподавания иностранных языков, мы решили обратиться к вопросу развития и совершенствования речевой коммуникации студентов филологических вузов как одной из актуальных проблем при обучении иностранному языку.

Как известно, «теория деятельности» А.Н. Леонтьева [3:21], трансформированная А.А. Леонтьевым на область языкознания, оформилась как «теория речевой деятельности» и стала синонимом термина «психолингвистика» [4:21].

По А.А. Леонтьеву, речевая деятельность, являющаяся видом деятельности, характеризуется целенаправленностью и состоит из нескольких фаз.

Опираясь на теорию деятельности Л.С. Выготского, А.А. Леонтьев, характеризует речевую деятельность как «совокупность актов говорения и понимания, которая представлена в форме отдельных речевых действий, где каждое речевое действие мотивировано и целенаправленно» [3:6].

Утверждая мнение о речевой деятельности, которая представляет собой активный, целенаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи и приема посредством языка мысли, направленной на удовлетворение коммуникативно – познавательной потребности человека в процессе общения, ученые выделяют разные фазы речевой деятельности: А.А. Леонтьев – 5, Т.А. Ладыженская - 4, И.А. Зимняя – 3 фазы.

Все вышеперечисленные исследователи сходятся на том, что речевая деятельность имеет два основных варианта своего осуществления: процесс речевой коммуникации т.е. речевого общения и индивидуальная речемыслительная деятельность, т.е. внутренняя речь человека.

Теория речевой деятельности Л.С. Выготского, далее была продолжена исследованиями Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и многими др.

Известно, что в методическом плане различают диалогическую и монологическую формы речи и в речевом сообщении установлены два процесса: процесс приёма речевой информации (аудирование) и процесс передачи речевой информации (говорение). Благодаря такому толкованию устной речи возникли 4 объекта её изучения – аудирование и говорение в формах диалогической и монологической речи.

Учитывая факторы подготовленности и неподготовленности устного высказывания, вслед за М.В. Миролюбовым, разграничивая аудирование и говорение, мы рассматриваем 8 объектов изучения устной речи: 1. Аудирование подготовленного диалога. 2. Аудирование подготовленного монолога. 3. Аудирование неподготовленного диалога. 4. Аудирование неподготовленного монолога. 5. Говорение в форме подготовленного диалога. 6. Говорение в форме подготовленного монолога. 7. Говорение в форме неподготовленного диалога. 8. Говорение в форме неподготовленного монолога [5:122].

Говоря о диалоге, следует отметить, что особый интерес в данной ситуации представляют термины «общение», «коммуникация», «коммуникативный», «речевая компетенция», «лингвистическая компетенция» и «компетенция устной речи».

По мнению Б.Ю. Городецкого, необходимо «выделить группы признаков целостной модели диалога, по которым следует рассматривать двусторонний коммуникативный акт. К таким признакам могут быть отнесены: 1. Сфера общения (круг потенциальных участников); 2. Социальный статус места; 3. Вид практической деятельности, частью которого является диалог; 4. Разносторонняя характеристика коммуникантов; 5. Хронологический период; 6. Тип стратегической цели каждого коммуниканта; 7. Тематика диалога; 8. Характер информации; 9. Объем диалогического текста; 10. Композиция диалога; 11. Речевой стиль, например, телеграфный» [1:42].

Параллельно понятию «языковая компетенция» Д. Хайс ввёл понятие коммуникативной компетенции, что означает «правильное употребление языковых единиц разных уровней в бесконечно разнообразных жизненных ситуациях» [6:121].

Н. Хомский [7:23], говоря о врожденном комплексе инстинктов у животных, делает выводы о врожденных языковых задатках человека, которые проходят в быстрые сроки путь от глубинных к поверхностным структурам и тем самым игнорирует известный принцип активного творческого отражения материального мира, которое осуществляется только в развитии.

Поэтому компетентность в языке, являясь результатом его применения, формируется вследствие повторяющихся речевых действий, необходимых для обеспечения своих различных потребностей.

Процесс общения подразумевает развитие и формирование важного компонента коммуникативной компетенции - лингвистическую компетенцию, представляющую собой готовность использования языка как орудия речемыслительной деятельности

Использованная литература:

1. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения// Новое в зарубежной лингвистике. Том 24., -428 с.
2. Едличка А. Литературный язык в современной коммуникации// Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1988. Вып. 20: Теория литературного языка в работах учёных. С. 129. 2
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. -3-е изд. -М., 1972,-584 с
4. Леонтьев А.А. Речевая деятельность// Основы теории речевой деятельности/ от-в ред. А.А. Леонтьев. - М: Наука, 1974. С.21-28
5. Миролюбов А.А., Методика обучения иностранным языком в средней школе. - М., 1982, -221с.

6. Hays D.G. Introduction to Computational Linguistics: DG Hays, p.121
7. Хомский Н. Язык и мышление / Н.Хомский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.
– 222 с